

REFORMA DE LA ERMITA DEL SANTO SEPULCRO EN JARANDILLA DE LA VERA

2012

HÉCTOR FERNÁNDEZ ELORZA
en colaboración con
MANUEL FERNÁNDEZ RAMÍREZ

El proyecto surge de un encargo del Ministerio de Fomento tras ganar un concurso público en el año 2008 y construido en 2012.

El objetivo del proyecto fue rehabilitar una construcción del s. XVII, con la máxima protección patrimonial, transformándola en un equipamiento de uso cultural. El resultado es una intervención muy respetuosa con la preexistencia, incorporando novedosas técnicas constructivas y estructurales.

La originalidad e innovación de la propuesta radica en la técnica de rehabilitación de un edificio en alto estado de abandono y ruina. Para ello se propuso una novedosa lámina de hormigón postensada resolviendo la techumbre y los muros perimetrales, asegurando su estabilidad, amenazada por situarse en una colina de topografía acusada. Asimismo, la construcción de un lucernario orientado al sur y con una materialidad reflectante permitió introducir luz al interior y con un paramento de madera grecada se mejoró la acústica interior. La reutilización de materiales optimizando al máximo los recursos oportunitades del lugar fue una de las soluciones empleadas, utilizando los restos de ripia de la techumbre como encofrado para la cáscara que envuelve el interior de parte del edificio. Esta operación se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS nº12 “Producción y Consumo Responsables” apostando por el aprovechamiento de los recursos locales, los escombros del lugar, suponiendo uno de los grandes temas de actualidad.

Este proyecto ha supuesto una aportación al debate científico, reconociéndose con el “Premio Design Vanguard 2013”, otorgado por la Revista ARCHITECTURAL RECORD (Nueva York), además de haber sido seleccionado en la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo AE2015. Ha tenido impacto en numerosas publicaciones del ámbito nacional e internacional, destacando las revistas internacionales como C3 Magazine (Seúl; Avery, MIAR: 4,5) o Architectural Record (Nueva York; SJR: Q4, CiteScore, A&HCI, Avery, RIBA, JSM, MIAR: 10, CIRC en CH: A, entre otros); además de revistas nacionales como Arquitectura Viva (Madrid; Avery, RIBA, JSM, MIAR: 6,5, Dialnet, entre otros.).

La obra, un trabajo de investigación de reforma de un edificio existente, se enmarca en la Línea de Investigación, “Arquitectura y Material”, con el objeto de poner en práctica la investigación dedicada durante muchos años al estudio de la arquitectura y el hormigón. Dentro de esta Línea de Investigación o Prioridad Temática cabe destacar las siguientes obras: Centro de Documentación de Arquitectura de las Arquerías de los Nuevos Ministerios (2004), el Parque de Valdefierro (2010) o la Facultad de Biología Celular y Genética de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid (2013).

Asimismo, el alcance de esta línea de pensamiento se ha divulgado en numerosas publicaciones, que se enumerarán a continuación, además de conferencias de carácter nacional e internacional como “Horizons” con varias localizaciones: Facultad de Arquitectura de Tallin, abril de 2013, Centro Mehru de Mumbai, febrero de 2014, la Escuela de Arquitectura de Trondheim, abril de 2014, y el Congreso MIAW del Politécnico de Milán, septiembre de 2014.

Se ha presentado en la exposición “Desde la arquitectura”, con itinerancia local en el Centro Cultural Velázquez de Madrid entre enero-febrero de 2013, que cuenta con un catálogo publicado por la editorial de arquitectura Maira Libros, ISBN 978-84-941317-5-2. Después se expuso en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, entre mayo y julio de 2013.

La obra se llevó a cabo junto con Manuel F. Ramírez, autoría con idéntica implicación. Según la taxonomía CRediT, ambos desarrollaron el alcance completo de la aportación, tomando los roles de Conceptualization, Project Administration and Supervision.

Imagen del contexto

Plano de situación

Imagen exterior del acceso

Secuencia de imágenes exteriores del acceso

Imagen interior

Imagen interior de detalle

Imagen interior

Imagen interior

Sección longitudinal de la propuesta

Imagen interior

Imagen interior

Imagen de detalle interior

Imagen del acceso

Imagen exterior del lucernario

Sección transversal de la propuesta

